

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16763310>

УДК579.83:616.993(574)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ RHODOCOCCLUS EQUI

Ильгекбаева Г.Д., Отарбаев Б.К., Занилабдин М.З.,
Курман С., Жолдас У.

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский
университет», г.Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В статье представлена эффективность селективной среды NANAT и триптон-соевого агара при культивировании *Rhodococcus equi*. Среда NANAT оказалась наилучшей для культивирования *R. equi* в лабораторных условиях. В среде NANAT колоний *R. equi* были более очерченными (блестящие, гладкие, черные колонии диаметром 3-5 мм). Содержащиеся в ней налидиксовая кислота, новобиоцин, циклогексимид и калий теллурид позволяют выращивать избирательно только *R. equi* и подавляют нежелательных бактерий. Это качество дает возможность применять ее при исследовании загрязненных материалов.

Ключевые слова: *Rhodococcus equi*, NANAT, культивирование, селективная среда, триптон-соевый агар, колонии.

Введение. Родоккокки - это грамположительные, частично кислотоустойчивые, каталазо-положительные аэробные бактерии, которые проявляются в виде кокков или палочек длиной 1-3 мкм. Только *Rhodococcus equi* имеет патологическое значение в этом роде [1, 2]. *R. equi* встречается по всему миру и может вызывать гнойную бронхопневмонию, а иногда и язвенный энтерит у жеребят в возрасте от 1 до 4 месяцев. Естественная среда обитания *R. equi*, по-видимому, представляет собой почву, но его часто можно выделить из фекалий клинически здоровых лошадей и редко из фекалий других травоядных животных [3].

R. equi образует гладкие, блестящие негемолитические колонии диаметром 2-3 мм на питательном агаре или кровяном агаре после 48 часов культивирования при температуре 37 °C на воздухе, но с возрастом колонии становятся более крупными, слизистыми и лососево-розового цвета [1]. *R. equi* может использовать широкий спектр источников углерода для роста, например, ацетат, пропионат, бутират, пируват, лактат, сукцинат, фумарат и малат в качестве единственного источника углерода. Потребность *R. equi* в азоте тщательно не изучалась. Ограниченные исследования показывают, что *R. equi* можно

выращивать на сульфате аммония или нитрате калия в качестве единственного источника азота. Оптимальный рост происходит при pH 7,0-8,5 [4].

Среда NANAT, разработанная Вулкоком и соавторами (1979) широко используется для селективного выделения *R. equi* из загрязненных источников [5].

Целью данного исследования было дать сравнительную характеристику питательных сред, используемых для культивирования изолятов *R. equi*.

Материалы и методы. Приготовление селективной среды NANAT. Состав данной среды приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав среды NANAT

№	Наименование компонента	Объем
1	Пептон	20 г
2	Хлорид натрия	5 г
3	Дрожжевой экстракт	5 г
4	Глюкоза	5 г
5	Гидросульфит натрия	0,2 г
6	Тиосульфат натрия	1,2 г
7	Дикалия гидрофосфат	2 г
8	Гидрокарбонат натрия	2 г
9	Питательный бульон (бульон из конины)	300 мл
10	Агароза	15 г
11	Дистиллированная вода	1000 мл

Все компоненты среды растворяли нагреванием и довели pH до 7,2, разлили в колбы и стерилизовали при 121°C в течение 15 мин. После чего охлаждали до 55°C и добавили следующие 4 антибиотика по 1 мл каждого на 100 мл агара.

Конечная концентрация антибиотиков:

- новобиоцин, 25 мкг/мл x 100-кратная концентрация 250 мг/100 мл;
- циклогексимид, 40 мкг/мл x 100-кратная концентрация 400 мг/100 мл;
- теллурид калия, 50 мкг/мл x 100-кратная концентрация 500 мг/100 мл;
- налидиксовая кислота, 20 мкг/мл x 100-кратная концентрация 200 мг/100

мл.

Приготовление триптон-соевого агара (сухой). 39,5 грамм питательной среды добавили в 1 литр дистиллированной воды и кипятили 2 мин до полного растворения агара, разливали в 500 миллилитровые колбы и стерилизовали при 121°C в течение 15 мин на автоклаве.

Посевы в питательные среды. Из штамма *Rhodococcus equi* SUB12068720 Talgar OP448586, депонированный в АФ РГП на ПХВ “Национальный референтный центр по ветеринарии” КВКиН МСХ РК, лабораторией

“Национальная коллекция депонированных штаммов микроорганизмов” готовили 10-кратные разведения в двух рядах пробирках до 10^{-7} – 10^{-9} , в которые перед разведением разливали в первый ряд стерильный физиологический раствор (первый опыт), а во второй ряд не стерильный физиологический раствор (второй опыт), в количестве $4,5 \text{ см}^3$. Из двух последних разведений производили высевы по $0,1 \text{ см}^3$ на 3 чашек Петри с триптон-соевым агаром и средой NANAT.

Микробную взвесь, засеянную на чашки, равномерно распределяли по поверхности агара и выдерживали в термостате при 37°C в течение 3 суток. После трех дней инкубации определяли количество колониеобразующих единиц (КОЕ). Также наблюдали и регистрировали размер и морфологию колоний. Подавление загрязняющей флоры также проверяли после 72-часовой инкубации.

Результаты и их анализ. В первом опыте на среде NANAT после 72-часовой инкубации наблюдались крупные (3-5 мм в диаметре), блестящие, похожие на капли росы колонии (рис. 1).

Рис. 1 - Колонии *Rhodococcus equi* на среде NANAT

Во втором опыте, при использовании не стерильного физиологического раствора, в среде NANAT во всех чашках Петри рост посторонних микроорганизмов отсутствовал.

В первом опыте в триптон-соевом агаре штамм рос хорошо, но колонии были меньше (2-3 мм в диаметре) (рис. 2).

Рис. 2 - Колонии *Rhodococcus equi* на триптон-соевом агаре

Во втором опыте в чашках Петри с триптон соевым агаром наблюдался рост посторонних микроорганизмов.

При подсчете количество колонии в двух средах не было обнаружено существенных различий.

На основании результатов, полученных с использованием селективных сред, наилучшими оказалась среда NANAT. Оба метода способствовали росту по меньшей мере 90-100% бактерий *R. equi*, присутствующих в растворе. Преимущества среды NANAT по сравнению с триптон соевым агаром заключаются в том, что морфология колоний *R. equi* более характерна (блестящие, гладкие, черные, похожие на капли росы колонии диаметром 3-5 мм) и более эффективно подавляет рост загрязняющей бактериальной флоры.

Выводы. При культивировании *Rhodococcus equi* в селективной среде NANAT и триптон соевом агаре среда NANAT оказалась наилучшими для культивирования *R. equi* в лабораторных условиях. Она превосходит триптон соевый агар тем, что *R. equi* дает колоний блестящие, гладкие, черные диаметром 3-5 мм. Содержащие в ней налидиксовая кислота, новобиоцин, циклогексимид и калий теллурит позволяют росту только *R. equi* и подавляют нежелательных бактерий. Это качество дает возможность ее применения при исследовании загрязненных материалов.

Финансирование. Данное исследование финансировалось Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № AP19680565).

Использованная литература

1. Goodfellow, M. (1986): Genus *Rhodococcus*. In: Sneath, P. H. A., Mair, N. S., Sharpe, M. E. and Holt, J. G. (eds) *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, Volume 2. 9th edition, Williams & Wilkins, Baltimore. pp. 1472–1481.

2. Hollick, G. (1995): Isolation and identification of aerobic Actinomycetes. Clin. Microbiol. Newsl. 17, 25–29.

3. Takai, S., Iimoti, S. and Tsubaki, S. (1986): Quantitative fecal culture for early diagnosis of Coryne bacterium (Rhodococcus) equi enteritis in foals. Can. J. Vet. Res. 50, 479–484.

4. Ellenberger, M. A. and Genetzky, R. M. (1986): Rhodococcus equi infections: literature review. Comp. Cont. Educ. Pract. 8, 414–423.

5. Takai, S., Fujimori, T., Katsuzaki, K. and Tsubaki, S. (1987): Ecology of Rhodococcus equi in horses and their environment on horse-breeding farms. Vet. Microbiol. 14, 233–239.